

Diagnóstico ecográfico de una reacción adversa grave: rotura bilateral del tendón de Aquiles asociada a levofloxacino.

R. Coalla Menéndez¹ (ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5385-5743>), S. Álvarez Santamarina¹, M. Gallego Rodríguez¹
¹ Hospital Universitario de Cabueñes - Centro de Salud La Calzada

Motivo de consulta: debilidad y dolor intenso a nivel de ambos tobillos.

Historia clínica:

Varón de 80 años, alérgico a betalactámicos, dislipémico, hipertenso y con EPOC, que es valorado en Urgencias por un cuadro de infección respiratoria, tras la cual se ajusta la medicación domiciliar y se pauta levofloxacino 500 mg/día durante 5 días ante la sospecha de reagudización, con criterios de infección sobreañadida.

A los 3 días de iniciar el tratamiento antibiótico, acude a consulta, refiriendo debilidad y dolor a nivel de la parte posterior de ambos tobillos. En ese momento, pese a que se objetiva movilización correcta, se suspende el levofloxacino.

Acude al mes siguiente a consulta de Atención Primaria por persistencia del dolor.

Exploración:

Auscultación: murmullo vesicular disminuido con crepitantes.

Miembros inferiores: no hay edema, pero se aprecia hundimiento en el trayecto de ambos tendones, signo del hachazo, dolor localizado en el trayecto del tendón, incapacidad para ponerse de puntillas y debilidad en la flexión plantar con signo de Thompson positivo.

Pruebas complementarias:

Ecografía clínica en ese momento, objetivándose:

- Rotura del espesor completo de ambos tendones Aquíleos, a 4 cm del borde superior del calcáneo aproximadamente.
- Con retracción del cabo proximal.
- GAP entre ambos cabos de 3cm.
- No se ve derrame articular.
- Edema de tejido celular subcutáneo.

Juicio clínico: rotura completa de ambos tendones de Aquiles como efecto adverso del levofloxacino.

Plan de actuación:

Se solicita resonancia magnética de ambos tobillos y consulta virtual a Traumatología para valoración preferente.

Evolución y seguimiento:

El paciente es valorado 10 días después por Traumatología, que indica tratamiento conservador con botas ortopédicas tipo *Walker*.

Conclusión:

- La ecografía clínica es una herramienta fundamental, que permite diagnóstico rápido y preciso, siendo una prueba económica y no invasiva.
- Mejora la calidad asistencial y reduce listas de espera (tanto en el Centro de Salud como en el Hospital).
- Es importante formar a los Médicos Residentes en ecografía, pues tiene una curva de aprendizaje altamente rentable y tiene un impacto directo en la práctica clínica.
- Se deben conocer efectos adversos de fármacos y promover uso racional para garantizar la seguridad del paciente.

Bibliografía:

Duman E, Müller-Deubert S, Pattappa G, Stratos I, Sieber SA, Clausen-Schaumann H, Sarafian V, Shukunami C, Rudert M, Docheva D. Fluoroquinolone-Mediated Tendinopathy and Tendon Rupture. Pharmaceuticals (Basel). 2025 Jan 30;18(2):184. doi: 10.3390/ph18020184. PMID: 40005998; PMCID: PMC11858458.